

CEEL - ISSN 2596-2221
Universidade Federal de
Uberlândia 09 a 13 de Dezembro de
2024

OS EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO AGUDA DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NA EFICIÊNCIA NEUROMUSCULAR DO MÚSCULO TRAPÉZIO NO MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO DO OMBRO

João Luiz Rezende Nascimento
Faculdade de Engenharia Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0003-8722-8648

José Duarte Naves Junior
Faculdade de Engenharia Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3516-7604

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Thiago Montes Fidale
Departamento de Medicina
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brasil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo—Objetivou-se analisar a atividade eletromiográfica (EMG), força e eficiência neuromuscular (ENM) do músculo trapézio no teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de elevação do ombro, com e sem liberação miofascial. Este estudo constitui uma pesquisa de caráter experimental, quantitativa, laboratorial e transversal. A amostra por conveniência foi composta por oito indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 35 anos e que fossem fisicamente ativos. O design experimental deste estudo consistiu em dois dias de testes ordenados de forma randomizada e contrabalanceada, sendo divididos em um encontro de teste sem a intervenção com a liberação miofascial e mais um encontro realizando os testes com a intervenção com a liberação miofascial. Não houveram diferenças significativas das variáveis analisadas entre grupos controle e intervenção nos momentos pré e pós ($p > 0.05$). Portanto, são necessários estudos futuros que analisem outras variáveis eletromiográficas, tais como frequência mediana e fadiga eletromiográfica. Além de analisar variáveis autonômicas do sistema nervoso central, afim de compreender melhor os efeitos da liberação miofascial na eficiência neuromuscular.

Palavras-Chave— Eficiência neuromuscular; eletromiografia; fásia; liberação miofascial.

THE EFFECTS OF AN ACUTE MYOFASCIAL RELEASE INTERVENTION ON AND NEUROMUSCULAR EFFICIENCY

OF THE TRAPEZIUS MUSCLE IN THE SHOULDER LIFTING MOVEMENT

Abstract -The objective was to analyze the electromyographic activity (EMG), strength and neuromuscular efficiency (NME) of the trapezius muscle in the maximum voluntary isometric contraction (MVIC) shoulder elevation test, with and without myofascial release. This study constitutes experimental, quantitative, laboratory and cross-sectional research. The convenience sample consisted of eight male individuals, between 18 and 35 years old and who were physically active. The experimental design of this study consisted of two days of tests ordered in a randomized and counterbalanced manner, divided into a test meeting without the intervention with myofascial release and another meeting carrying out the tests with the intervention with myofascial release. There were no significant differences in the variables analyzed between control and intervention groups in the pre and post moments ($p > 0.05$). Therefore, future studies are needed that analyze other electromyographic variables, such as median frequency and electromyographic fatigue. In addition to analyzing autonomic variables of the central nervous system, in order to better understand the effects of myofascial release on neuromuscular efficiency.

Keywords—Neuromuscular efficiency; electromyography; fascia; myofascial release.

I. INTRODUÇÃO

O corpo humano está em constante integração, quando uma parte é movimentada todo o corpo responde de forma íntegra, e funcionalmente o único tecido capaz de mediar essa responsividade é o conjuntivo [1], representado pela fásia. A definição de fásia como um tecido conjuntivo colagenoso fibroso que pode ser visto como elemento de uma rede de transmissão de força tensional para todo o corpo foi proposta no primeiro Congresso Internacional de Pesquisa em Fásia [2].

Em populações saudáveis está bem elucidado o aumento da flexibilidade advindo da liberação miofascial [3], em decorrência da relevância prática para a população de atletas cada vez mais os estudos estão investigando as influências da liberação miofascial na força e no desempenho esportivo. Um estudo com atletas de ginástica rítmica, observou um aumento da flexibilidade e da potência muscular [4]. Além disso, efeitos benéficos na potência de membros inferiores também foram encontrados em atletas de karatê [5].

Os efeitos da intervenção com liberação miofascial na força muscular, não é um consenso na literatura científica, havendo contradições entre os prejuízos na força muscular decorrente do aumento agudo de flexibilidade após a intervenção, de modo semelhante aos efeitos do alongamento estático [6], e o aumento da amplitude de movimento sem efeitos negativos na força e no desempenho físico [7].

A hipótese do presente estudo é de que uma intervenção aguda de liberação miofascial aumente a força máxima, e a eficiência neuromuscular.

II. OBJETIVOS

Objetivou-se analisar a atividade eletromiográfica (EMG), força e eficiência neuromuscular (ENM) do músculo trapézio no teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de elevação do ombro, com e sem liberação miofascial.

III. METODOLOGIA

A. Amostra

Este estudo constitui uma pesquisa de caráter experimental, quantitativa, laboratorial e transversal desenvolvida pelo Laboratório de Eletromiografia e posturografia (LABEP) da Universidade Federal de Uberlândia. A amostra por conveniência foi composta por oito indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 35 anos e que fossem fisicamente ativos.

Foram excluídos do estudo indivíduos que durante o período de seleção para a intervenção do estudo referiram: a utilização de anti-inflamatórios ou analgésicos de uso contínuo; quadro de trombose venosa profunda; lesões musculoesqueléticas recentes em membros superiores; artropatias severas de membros superiores que interferem na função e amplitude de movimento; bem como amputações de membros superiores ou cardiopatias severas.

Os voluntários que estiveram dentro do critério de inclusão assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE). O atual estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia (CEP-UFU) sob nº 73807323.5.0000.5152.

B. Design experimental

O design experimental deste estudo consistiu em dois dias de testes ordenados de forma randomizada e contrabalanceada, sendo divididos em um encontro de teste sem a intervenção com a liberação miofascial e mais um encontro realizando os testes com a intervenção de liberação miofascial.

No encontro em que não teve a intervenção com a liberação, o indivíduo respondeu o questionário internacional de atividade física (IPAQ- versão curta) afim de avaliar o nível de atividade física. Sequencialmente, o voluntário foi preparado com os eletrodos do eletromiógrafo para a realização do teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) e eletromiografia (EMG).

Após a realização dos testes o voluntário foi colocado em repouso pelo tempo de 10 minutos, em decúbito ventral na posição e na maca em que é realizada a liberação miofascial. Posteriormente o voluntário foi preparado para fazer novamente os teste de CIVM com eletromiografia.

No encontro em que aconteceu a intervenção com a liberação miofascial o voluntário assinou o TCLE e foi preparado com os eletrodos do eletromiógrafo para a realização do teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM) e eletromiografia. Logo após o participante foi posicionado em decúbito ventral em uma maca para a realização da liberação miofascial na região do músculo trapézio por um profissional treinado, com duração de 10 min. Por fim, o voluntário foi novamente preparado para fazer os teste de CIVM com eletromiografia.

C. Procedimentos

1) Avaliação do Nível de Atividade Física e Comportamento Sedentário

O nível de atividade física foi avaliado pelo questionário IPAQ- versão curta, validado para a população Brasileira na língua portuguesa [8]. Este é um questionário auto administrável, que estima o tempo semanal gasto em atividades físicas (de intensidade moderada e vigorosa) em situações do cotidiano, podendo classificar o indivíduo como sedentário, irregularmente ativo, ativo ou muito ativo [9].

2) Liberação miofascial

A liberação miofascial foi realizada por um profissional capacitado, com treinamento específico e mais de três anos de experiência com a liberação miofascial e desempenho esportivo. As técnicas de liberação miofascial que foram utilizadas é a de deslizamento e oscilação em uma mesma região, com duração de 10 minutos. Previamente à intervenção, a região a ser trabalhada foi hidratada com óleo corporal para massagem. Os deslizamentos foram feitos de modo a respeitar a barreira de resistência do tecido colagenoso e suas propriedades elásticas [10].

Os deslizamentos aconteceram no sentido da fibra muscular e a pressão exercida foi aumentada de forma

gradual afim de alcançar tecidos fasciais mais profundos. Ademais, o voluntário foi perguntado para que fosse recebido o feedback acerca dessa intensidade para que fosse uma pressão tolerável [10].

3) Eletromiografia

Para o registro do sinal eletromiográfico, foi utilizado o eletromiógrafo EMG800RF com oito canais via *wireless* para eletromiografia, e dois canais com fio auxiliares (EMG System do Brasil Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil), projetado de acordo com normas da Internacional *Society of Electrophysiology and Kinesiology*, o qual possui conversor analógico/digital com resolução de 16 bits, ganho do amplificador de 1000 vezes, filtros *Butterworth*. O eletromiógrafo foi conectado a um *laptop/notebook* e os sinais eletromiográficos foram coletados e processados posteriormente usando um aplicativo de *Software EMGLab - EMG System*. Foi utilizada a frequência de amostragem de 2000 Hz por canal durante toda a coleta, e os sinais eletromiográficos foram submetidos a um filtro passa-alta de 20 Hz e passabaixa de 500 Hz.

Para a captação dos sinais eletromiográficos, foram utilizados eletrodos de superfície constituídos por dois discos de Ag/AgCl com 10 milímetros de diâmetro (EMG System do Brasil, São José dos Campos, SP, Brasil), no qual foram fixados eletrodos descartáveis (3M - Espuma 2223BRQ) com distância inter-eletrodos de 20 milímetros (centro a centro). O sistema é composto por eletrodos bipolares ativos que apresentam ganho de pré-amplificação de 20 vezes e razão de rejeição de modo comum > 120 dB.

A preparação dos voluntários consistiu em tricotomia (raspagem dos pelos) utilizando barbeador/depilador elétrico, marcação dos pontos anatômicos com uma caneta dermatográfica para o posicionamento dos eletrodos, e limpeza da pele com álcool 70%, visando retirar a oleosidade e sujeira com a finalidade de diminuir a sua impedância elétrica

A marcação dos pontos anatômicos de fixação dos eletrodos foi realizada seguindo as orientações do *Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles* (SENIAM). [11] [12]

Após o posicionamento dos eletrodos foi desenhado um mapa com a localização dos eletrodos e pontos anatômicos em uma folha transparência A4 utilizando uma caneta retroprojektor. A fim de que, na outra intervenção eles sejam posicionados no mesmo local. Os eletrodos de superfície foram colocados nos músculos trapézio (fibras descendentes), com orientação paralela e as barras de detecção do sinal perpendicular ao sentido das fibras musculares [13].

Para a parte descendente do músculo trapézio, o eletrodo foi fixado no ponto médio da distância entre a linha do acrômio da escápula e da sétima vértebra

cervical (C7) da coluna vertebral [14], como demonstrado na figura 1.

Figura 1.a.: Recomendação do projeto SENIAM

Figura 1.b.: Fixação dos eletrodos na amostra analisada

4) Teste de CIVM

Os sinais eletromiográficos do músculo trapézio foram coletados durante três CIVM de cinco segundos de duração e com período de descanso de cinco minutos entre cada teste de contração máxima [15], para evitar o efeito da fadiga muscular.

Para a coleta da CIVM, o voluntário ficou sentado confortavelmente em uma cadeira, com os membros superiores dispostos ao longo do corpo, uma cinta para o tronco foi fixada ao voluntário conforme o esquema da figura 2.a., onde ele realizou elevação dos ombros resultando na aquisição dos valores de contração máxima [16]. O posicionamento do voluntário foi realizado conforme a figura 2.b..

Figura 2: Posição no momento da coleta do sinal eletromiográfico

5) Análise de dados

Para os valores de força, o valor máximo foi registrado para cada teste de CIVM. Os sinais eletromiográficos obtidos durante o teste de CIVM de elevação de ombro foram analisados no domínio temporal (*Root Mean Square - RMS*) utilizando o *software Myosystem br1* (versão 3.5.6), a partir de uma janela de 1 segundo onde ocorreu o pico de força.

Para normalização dos dados eletromiográficos (RMS) e de força (CIVM), os valores iniciais (pré intervenção) foram considerados como 100%, assim, o final da intervenção representa o percentual de aumento ou redução dessas variáveis [17] [18].

Para calcular a eficiência neuromuscular (ENM) do músculo trapézio, foi utilizada a seguinte equação: $NME = PT / RMS$, no qual PT = pico de torque (N) e RMS (μV) [13].

6) Análise estatística

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computadorizado *GraphPad Prism* (versão 8.4 – *Graphpad Software, Inc*) e os dados são apresentados na forma de média e erro padrão. Teste Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados e posteriormente as diferenças no RMS, Força e ENM nos grupos controle e intervenção, momentos pré e pós, foram analisadas utilizando teste *Two-way ANOVA*.

Em todas análises foi realizado o teste de comparações múltiplas de Sidak. O nível de significância foi estabelecido em 5%.

IV. RESULTADOS

A amostra apresentou resultados do questionário IPAQ- versão curta condizentes com o critério de inclusão, sendo sete voluntários “muito ativo” fisicamente e um voluntário “ativo” fisicamente.

Não houve diferenças significativas das variáveis RMS, força e ENM (figuras 3, 4 e 5, respectivamente) entre grupos controle e intervenção nos momentos pré e pós ($p > 0.05$).

Figura 3: Dados de RMS entre os grupos e no tempo

Figura 4: Dados da força na CIVM entre os grupos e no tempo

Figura 5: Dados da ENM entre os grupos e no tempo

V. DISCUSSÃO

No presente estudo foi demonstrado que não houve diferenças significativas nas variáveis RMS, força e ENM entre grupos controle e intervenção nos momentos pré e pós,

contrastando com achados anteriores que demonstraram prejuízos na força muscular [6], quanto com aqueles que encontraram aumento na força muscular após a intervenção com a liberação miofascial [20].

Além disso, os resultados corroboram com análises encontradas anteriormente em revisões acerca da liberação miofascial, de que a utilização desta técnica não ocasionaria déficits na força muscular subsequente [19]. Embora resultados como o aumento do tônus parassimpático tenham sido encontrados em pesquisas prévias a este estudo [20], o que justificaria a redução da força muscular, o presente estudo não analisou a atividade autonômica pré e pós liberação miofascial, afim de analisar se houve modulação da atividade simpática e parassimpática capaz de influenciar na eficiência neuromuscular durante o teste de CIVM.

A hipótese de que a liberação miofascial aumentaria a força muscular e a eficiência neuromuscular, se fundamenta nos efeitos identificados na literatura científica, sendo eles: o aumento da quantidade de oxi-hemoglobina, reorganização da piezoelectricidade e normalização da tensigridade fascial após a liberação miofascial [22].

Entretanto, a grande variabilidade de técnicas e variáveis de aplicação dentro de uma mesma técnica como: tempo de duração, pressão exercida no tecido fascial, frequência e direção da força aplicada, é um fator que dificulta a elucidação dos efeitos da liberação miofascial [23], todavia, para algumas variáveis como a dor e a amplitude demais controversos os resultados referentes ao desempenho esportivo, força muscular e velocidade.

Se faz pertinente apontar as possíveis utilizações da liberação miofascial com a finalidade de melhorar a amplitude de movimento [3] [4] previamente a demandas de força muscular e como recurso terapêutico manual para o recovery [10] após esforços musculares estenuantes, como em atividades esportivas.

Por fim, o atual estudo tem como limitação a utilização de contrações isométricas máximas, o que diferencia dos estudos em que a força e a potência muscular foi avaliada através de ações dinâmicas [4] [5], utilizando-se de modo mais enfático do componente elástico muscular, o qual engloba a fâscia e propriedade de transmissão de força tensional [2]. Ademais, o tamanho amostral pode ter prejudicado o aparecimento de resultados significativos, ou outros desfechos mais robustos acerca da eficiência neuromuscular após uma intervenção aguda com a liberação miofascial.

VI. CONCLUSÕES

O estudo não encontrou diferença significativa das variáveis: Força, ENM e RMS, entre grupos controle e intervenção nos momentos pré e pós. São necessários estudos futuros que analisem outras variáveis eletromiográficas, tais como frequência mediana e fadiga eletromiográfica. Além de analisar variáveis autonômicas do sistema nervoso central,

afim de compreender melhor os efeitos da liberação miofascial na eficiência neuromuscular.

Portanto, é preciso que mais pesquisas sejam realizadas objetivando entender os mecanismos e componentes da fásica que podem ser modulados através da liberação miofascial, quais os efeitos desta técnica e suas implicações na saúde e no desempenho esportivo.

REFERÊNCIAS

- [1]Schultz L, Feitis R. *The endless web. Fascial anatomy and physical reality*. North Atlantic Books, Berkeley, 1996.p.vii.
- [2]International Fascia Research Congress, 1.,2007, Boston.
- [3]Joshi D.G, BalthillayaG., Prabhu A. *Effect of remote myofascial release on hamstring flexibility in asymptomatic individuals—A randomized clinical trial*. J. Bodyw. Mov. Ther., 22 (2018), pp. 832-837
- [4]Sousa P.A.C, Araújo V.A, Morais N.A, Souza E.S, Cruz R.A.R.S. *Influência da autoliberação miofascial sobre a flexibilidade e força de atletas de ginástica rítmica*. Rpbecs. 2017. 4(1): 18-25.
- [5]Silva, A.C.G.D,OliveiraL. *Comparação de potência de salto com e sem liberação miofascial*. Cabedelo, PB; Instituto de Educação Superior da Paraíba -IESP; 2017.15p.
- [6]Kay A.D Blazevich A.J. *Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: a systematic review*.Med Sci Sports Exerc. 2012; 44:154-164.
- [7]Kalichman L, Ben David C. *Effect of self-myofascial release on myofascial pain, muscle flexibility, and strength: a narrative review*. Journal Of Bodywork And Movement Therapies, [s.l.], v. 21, n. 2, p. 446-451, abr. 2017. Elsevier BV.
- [8]Matsudo, S.; Araujo, T.; Marsudo, V.; Andrade, D.; Andrade, E.; Oliveira, L. C.; et, a. *International Physical Activity Questionnaire (IPAQ):study of validity and reliability in Brazil*. RevistaBrasileira de AtividadeFísica e Saúde., [s. l.], v. 6, p. 5–18, 2001.
- [9]Bertoldo Benedetti, T. R.; Antunes, P. D. C.; Rodriguez-añez, C. R.; Mazo, G. Z.; Petroski, É. L. *Reprodutibilidade e validade do QuestionárioInternacional de AtividadeFísica (IPAQ)emhomensidosos*. RevistaBrasileira de Medicina do Esporte, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 11–16, 2007.
- [10]Duncan, Ruth A., *.Myofascial release / 1*. United States of America. HumanKinetics, 2014.
- [11]Escamilla, R. F.; Lewis, C.; Bell, D.; Bramblet, G.; Daffron, J.; Lambert, S.;Pecson, A.; Imamura, R.; Paulos, L.; Andrews, J. R. *Core musclesactivationduringSwissball and traditional abdominal exercises*. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, v. 40,n. 5, p. 265–276, 2010.
- [12]García-Vaquero, M. P.; Moreside, J. M.; Brontons-Gil, E.; Peco-González, N.;Vera-Garcia, F. J. *Trunk muscle activation during stabilization exercises with singleand double leg support*. Journal of Electromyography and Kinesiology, v. 22, n. 3, p. 398–406, 2012
- [13]De Luca, C. J. *The use of surface electromyography in biomechanics*. Journal of AppliedBiomechanics, v. 13, n. 2, p. 135–163, maio 1997.
- [14]Hermes, H. J, Freriks, B. *The Seniamcd-rom: European recommendations for surfaceelectromyographyNetherlands: RoessinghResearch and Development*, 2000.
- [15]Kawano, M. M.; De Souza, R. B.; De Oliveira, B. I. R.; Menacho, M. O.; Cardoso, A. P. R. G.; Nakamura, F. Y.; Cardoso, J. R. *Comparação da fadiga eletromiográfica dos músculos paraespinhais e da cinemática angular da coluna entre indivíduos com e sem dor lombar*. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 14, n. 3, p. 209–214, 2008.
- [16]Calamita, S. A. P.; Biasotto-Gonzalez, D. A, De Melo, N. C, Fumagalli, M. A.; Amorim, C. F, De Paula Gomes, C. A. F, Politti, F. *ImmediateEffect of AcupunctureonElectromyographicActivity of the Upper TrapeziusMuscle and Pain in PatientsWithNonspecificNeck Pain: A Randomized, Single-Blinded, Sham-Controlled, Crossover Study*. Journal of Manipulative and PhysiologicalTherapeutics, v. 41, n. 3, p. 208–217, 2018.
- [17]Arantes, F. J. *Efeito agudo de diferentes treinamentos intermitentes de alta intensidade: respostas cardiorrespiratórias e neuromusculares na corrida*. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de EngenhariaElétrica, Programa de PósGraduaçãoemEngenhariaBiomédica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.
- [18]Silva, P.K. *Análise eletromiográfica, força e variabilidade da frequência cardíaca em cuidadores do SAD-HC/UFU antes e após uma jornada de trabalho*. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Uberlândia, 2022. DOI <http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.633>.
- [19]Behm, D.G.; Alizadeh, S; Hadjizadeh A; Saman, M; Mohamed M.I; Ramsay, E; Hanlon, C; Cheatham, S. *Foam Rolling Prescription: A Clinical Commentary*. Journal of Strength and Conditioning Research 34(11):p 3301-3308, November 2020. | DOI: 10.1519/JSC.0000000000003765
- [20]Yasutaka K; Hitoshi T; Takuro H; Hiroaki H. *Effect of muscle re-education exercise on myofascial extensibility and muscle strength after myofascial release* , Physical Therapy Science , 2016 , Vol. /03/05.
- [21]Strigo I.A., Craig A.D., 2016. *Interoception, homeostatic emotions and sympathovagal balance*. Philos. Trans. R. Soc 371(1708). <https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0010>.
- [22]França, M.E.D; Botti, M.D.S.A; Ide, F.C, Sinhorim, L.; Santos, G.M.; Nascimento, I.B.D. *Effect of myofascial release techniques on internal biomechanics and their resultant application to sports: A systematic review*,Journal of Bodywork and Movement Therapies,Vol. 40
- [23]Grieve, R.; Goodwin, F.; Alfaki, M.; Bourton, A.; Jeffries, C.; Scott, H. *The immediate effect of bilateral self myofascial release on the plantar surface of the feet on hamstring and lumbar spine flexibility: A pilot randomised controlled trial*,Journal of Bodywork and Movement Therapies,Volume 19, Issue 3,2015.